

РОЛЬ ГЛАГОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

М.Туйчиева

старший преподаватель УзГУМЯ, Ташкент

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные глагольные конструкции в испанском языке и их роль в разговорной речи.

Ключевые слова: перифразы, глагольные сочетания, типы, аналитические тенденции, изучение.

Abstract: The article discusses the most common verbal constructions in the Spanish language and their role in colloquial speech.

Key words: paraphrases, verb combinations, types, analytical trends, study.

Романские языки, и в частности испанский язык, многое дают для решения проблем, связанных с функционированием аналитических структур. Аналитические тенденции, которые чётко прослеживаются в эволюции грамматического строя испанского языка на протяжении всего его исторического пути, особенно характерны для его глагольной системы. Она постоянно пополнялась и пополняется новыми видов временными аналитическими формами и конструкциями.

Конструкций с глаголами, так называемых **perífrasis**, в испанском языке достаточно много.

Глагольными перифразами (или глагольными конструкциями) называются сочетания глагола с инфинитивом, причастием и герундием. В этих сочетаниях глагол становится вспомогательным, изменяется по лицам и числам, может употребляться в разных временах и наклонениях, но частично теряет свое основное лексическое значение и приобретает новое.

Основная смысловая нагрузка ложится на второй элемент, который стоит в одной из трех неличных форм: инфинитиве, причастии прошедшего времени или герундии.

Ir a Infinitivo - Конструкция будущего времени

Voy a trabajar - я буду работать

Tener que Infinitivo - Конструкция долженствования

Tengo que estudiar - я должен учиться

Hay que Infinitivo - Нужно что-то сделать(безличная конструкция)

Hay que trabajar para tener dinero - нужно работать, чтобы иметь деньги

Ayudar a Infinitivo - помогать что-то делать

Lo ayudó a levantarse - он помог ему подняться

Empezar a Infinitivo - Начинать что-то делать

Empiezo a leer - я начинаю читать

Terminar de Infinitivo - Заканчивать что-то делать

Termino de trabajar - Я заканчиваю работать

Acabar de Infinitivo - Только что что-то сделать

El jefe acaba de salir - шеф только что вышел

Hacer Infinitivo - Заставлять что-то делать

Me hace mentir - он меня заставляет лгать

Volver a Infinitivo - Снова что-то делать

Juan vuelve a llamar a las 10 - Хуан снова звонит в 10

Pensar Infinitivo - Собираться что-то сделать

Pienso ir al mar - Я собираюсь пойти на море

Ponerse a Infinitivo - Начать что-то делать (спонтанно)

Se puso a correr - он побежал

Dejar de Infinitivo - Перестать что-то делать

Dejé de fumar - Я перестал курить

Dejar Infinitivo - Позволять что-то сделать

No le dejé entrar - Я ему не позволил войти

Seguir Gerundio - Продолжать что-то делать

Sigue hablando - он продолжает разговаривать

Tratar de Infinitivo - Пытаться что-то сделать

Trato de hacer todo de prisa - Я пытаюсь делать все поспешно

Soler Infinitivo - Обычно что-то делать

Suele llegar tarde al trabajo - он обычно опаздывает на работу

Acostumbrarse a Infinitivo - Привыкать что-то делать

Se acostumbró a comer a las dos - он привык есть в два

Estar para Infinitivo - Быть в состоянии что-то сделать

No estoy para trabajar 10 horas al día - Я не в состоянии работать 10 часов в день

Tardar (intervalo de tiempo) en hacer algo - затратить сколько-то времени на какое-то действие

Tardo una hora en llegar a la oficina - Я трачу час, чтобы приехать в офис.

Estar a punto de Infinitivo - Вот-вот что-то сделать

Está a punto de llorar - он вот-вот заплачет (готов заплакать)

Ser capaz de Infinitivo - Быть способным что-то сделать

No soy capaz de insultar a nadie - Я не способен никого оскорбить

Al Infinitivo - Сделав что-то, делая что-то

Al llegar allí, vi a mi amigo - Придя туда, я увидел моего друга

Al llegar a casa, me lavo las manos - приходя домой, я мою руки

Haber de Infinitivo - Конструкция долженствования

He de aprender estas palabras - Я должен выучить эти слова

Nada más Infinitivo - Стоило что-то сделать

Nada más llegar al aeropuerto, empezaron los problemas- стоило приехать в аэропорт, начались проблемы

Echase a Infinitivo - Начать что-то делать (резко)

Me eché a gritar - Я закричал

Echar a Infinitivo - Начать что-то делать (резко)

Echó a correr - он бросился бежать (только с глаголами движения: andar, caminar, correr, nadar, volar, etc.)

Romper a Infinitivo - Начать что-то делать (резко)

De repente la chica rompió a llorar - девочка вдруг заплакала (с такими глаголами как: llorar, reir, llover, cantar, chillar, gritar, hablar)

Venir a Infinitivo - Конструкция приблизительности

Creo que vendrá a costaros lo mismo - думаю, что примерно вам будет стоять одинаково.

Acabar gerundio - Закончить каким-то образом

Se peleaban cada día y claro que acabaron divorciándose - они дрались каждый день и, конечно, закончили тем, что развелись.

De Infinitivo - если бы что-то сделать

De saberlo antes, nunca la invitaría - если бы я знал это раньше, никогда не пригласил бы ее.

De tanto Infinitivo - от столько

De tanto gritar se le perdió la voz - от столько криков у него пропал голос

Puesto (-a, -os, -as) a Infinitivo - раз уж, если уж

Puesta a vivir en la capital iría a todos los museos - если уж жить в столице, я бы сходила во все музеи.

Ir gerundio - постепенно развивающееся действие

El paro va creciendo - безработица все растет и растет

Llevar + intervalo de tiempo + gerundio - делать что-то в течение какого-то времени (третий вариант)

Llevo 3 meses viviendo aquí - я три месяца живу здесь (в некоторых случаях, когда смысл понятен, герундий может опускаться - Llevo 3 meses aquí)

Costar Infinitivo - сложно что-то сделать

Me cuesta trabajar 10 horas al día - мне сложно работать 10 часов в день.

Перифразы с причастием - это конструкции, в которых смысловая нагрузка ложится на причастие прошедшего времени. Причастие согласуется в роде и числе с дополнением вспомогательного глагола или подлежащим. Эти конструкции в той или иной степени обозначают результат действия, поэтому их объединяют под общим названием **perífrasis terminativas**.

Estar+причастие

Эта конструкция выражает состояние, которое является результатом уже совершенного действия, причастие согласуется с подлежащим:

La cena está preparada- Ужин готов.

El frigorífico no funciona, está estropeado. - Холодильник не работает, он сломан.

Tener+причастие

Образуется только от переходных глаголов, причастие согласуется с прямым дополнением, которое обязательно присутствует во фразах с этой конструкцией. Указывает на результат действия, которое произошло раньше. Переводится на русский язык глаголами прошедшего времени:

Aunque uso el ordenador, tengo guardadas mis dos máquinas de escribir. - Хотя я работаю на компьютере, у меня сохранились обе мои пишущие машинки.

dejar + причастие

Указывает на законченное действие, результат которого имеет связь с настоящим. Глагол частично сохраняет свое лексическое значение:

Dejé reservado el número en el hotel – Я заказал номер в отеле.

Литературы:

1. Фирсова Н.М. Стилистика испанского глагола.-М.: Высшая школа,1976.-146 с.
2. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Синтаксис предложения. М.: Высшая школа, 1981. -303 с.
3. Долинина И.Б. Системный анализ предложения.-М.: Высшая школа,1977.-176 с.